

Das bürgerliche Recht und die Lebensgewohnheiten.

Beiträge von **Martin Segall**, Landrichter in Magdeburg.

I. Die Frage, wie die durch das Bürgerliche Gesetzbuch neu-geschaffenen Rechtsinstitute im deutschen Volke Aufnahme gefunden haben, und welche Bedeutung den vom BGB. anerkannten, bereits früher in Geltung gewesenen Rechtsinstituten im Volksleben zukommt, hat zu einer Umfrage Veranlassung gegeben, die Martin Wolff in Nr. 20 der „Juristischen Wochenschrift“ von 1906¹⁾ bei praktischen Juristen, zumal Richtern der freiwilligen Gerichtsbarkeit und Notaren, veranstaltet hat. Es erübrigt sich, an dieser Stelle nochmals auf die Bedeutung der Umfrage einzugehen. Wolff hat ihr seinerzeit Geleitworte vorausgeschickt, die den eminenten Wert einer Feststellung der Rechtsitten für die Wissenschaft wie für die Rechtspolitik, für den Rechtsunterricht wie für die Praxis und vor allem auch für die Gesetzgebungsarbeit darlegen²⁾.

¹⁾ Mit einigen Änderungen abgedruckt in der „Badischen Rechtspraxis“ 1907 S. 106 ff. und in der „Badischen Notarszeitschrift“ 1907 S. 61 ff.

²⁾ Es wird angebracht sein, die für die Umfrage maßgebend gewesenen leitenden Gesichtspunkte an dieser Stelle wiederzugeben.. Wolff schrieb damals:

„Die Aufgabe, zu deren Lösung die vorliegende Umfrage zu einem kleinen Teile beitragen will, ist die Feststellung der Bedeutung, welche den einzelnen Rechtsinstituten des BGB. im Leben des deutschen Volkes zukommt. Das Gesetz knüpft Rechtsfolgen an abstrakte Tatbestände, die möglicherweise eintreten; ob sie wirklich eintreten, ob häufig und unter welchen Voraussetzungen, das sind Fragen, die zumeist der Betrachtung der Juristen ferner liegen. Ein einigermaßen klares Bild der Sitten des deutschen Rechtslebens kann erst gewonnen werden, wenn die Wahrnehmungen zahlreicher Praktiker

Die Umfrage hat vielfache Zustimmung gefunden; es sind viele Stimmen laut geworden, die das Bedürfnis nach Klärung im Sinne jener Umfrage bestätigt haben. Das Bestreben, die

aus allen Teilen Deutschlands vorliegen und methodisch verwertet werden können. Die Kenntnis der Rechtsitten hätte für Wissenschaft, Rechtspolitik, Rechtsunterricht und vielleicht auch für die Praxis eine nicht geringe Bedeutung.

Für die Wissenschaft: Eine Kenntnis der typischen Tatbestände der Lebenssitten würde der Rechtsdogmatik einen ähnlichen Gewinn bringen, wie sie ihn der Rechtsgeschichte gebracht hat. Die Zeiten sind längst dahin, in denen man allein auf Grund der eigentlichen Rechtsquellen Rechtsgeschichte schrieb: von der germanistischen Forschung wird etwa seit *Veseler's* Erbverträgen (1835 ff.), von der romanistischen neuerdings, in immer umfassenderem Maße das Urkundenmaterial herangezogen und neben der juristischen Struktur wird allermwärts die wirtschaftliche Funktion der einzelnen Rechtsgebilde geklärt. Es soll nicht behauptet werden, daß der zivilistischen Dogmatik das Studium der tatsächlichen Lebensverhältnisse gänzlich fremd sei. Das Gewerbe-, insbesondere das Handelsrecht zeigt das Gegenteil; aber auch im Gebiete des bürgerlichen Rechts beweisen viele Monographien das erfolgreiche Bestreben, die juristische Betrachtung an die Lebensgewohnheiten anzuknüpfen, sei es oft auch nur mit lokaler Begrenzung; und unter den zusammenfassenden Darstellungen des bürgerlichen Rechts findet sich wenigstens eine, die bei jedem Punkte die wirtschaftliche Bedeutung des Rechtsinstituts darzustellen oder doch anzudeuten unternimmt, *Derenburg's* bürgerliches Recht. Allein eine Verallgemeinerung dieser Arbeitsmethode und eine Gewinnung genauerer Ergebnisse wird erst möglich sein, wenn das Material in Fülle vorliegt, wie es nur die Gesamtheit der Praktiker liefern kann. Ein noch so intensives Studium der veröffentlichten Gerichtsentscheidungen, zumal der Entscheidungen des Reichsgerichts, genügt gewiß nicht, da es sich gerade bei diesen Entscheidungen selten um typische Tatbestände handelt und zudem der Tatbestand selbst oft ungenügend angegeben wird.

Die rechtspolitische Bedeutung, die freilich erst bei einer künftigen Revision unseres BGB. hervortreten kann und die eine fortgesetzte Beobachtung in der angeedeuteten Richtung voraussetzt, liegt auf der Hand. Hier wird insbesondere wichtig sein, festzustellen, in welchem Maße sich das deutsche Volk an die Neuerungen des Gesetzbuchs gewöhnt hat — eine Frage, die vor allem für das Gebiet der nicht zwingenden Rechtsfälle durch Ermittlung von Umfang und Inhalt abweichender Rechtsgeschäfte leicht Antwort finden kann —, und dann zu erwägen, inwieweit das Gesetz rechtsgeschäftliche Gewohnheiten aufnehmen oder ihnen umgekehrt durch zwingende Normen entgegenreten solle.

Für den Rechtsunterricht ist es von hohem Werte, neben der juristischen Analyse eines Rechtsgebildes seine tatsächliche Bedeutung im Leben

juristische Betrachtung an die Lebensbräuche anzufügen, durchdringt erfreulicherweise in stets wachsendem Maße unsere zivilistischen Monographien und z. T. auch die Lehrbücher. Außer den handels- und gewerberechtlichen Arbeiten sind hier als Beispiele besonders zu nennen: *U. Leist*, Untersuchungen zum inneren Vereinsrecht (1904), *Lotmar*, Der Arbeitsvertrag, *Wittmanna*, Das Erbbaurecht (1906), *Rrüdmann*, Wesentlicher Bestandteil und Eigentumsvorbehalt (1906), *Franz Leonhard*, Erfüllungsort und Schuldort, 1907, insbes. S. 183 ff., *Dießich*, Die Praxis des Erbbaurechts, 1907, *Best*, Gesetzesauslegung und -Anwendung (Verwaltungsgemeinschaft im BGB.), im Recht, Jahrg. XI Nr. 7 S. 419. Ein reiches, von Juristen noch wenig genutztes Material findet sich bei *Sering* in dem bis jetzt 12 Bände umfassenden, auf einer amtlichen Enquete aufgebauten Werke „Vererbung des ländlichen Grundbesitzes in Preußen“.

darzulegen: erst deren Erkenntnis macht dem jungen Juristen die Rechtsregel lebendig, lenkt seinen Blick von dem bloß „konstruktiv interessanten“ zu dem gesellschaftlich wichtigen und schafft ihm das wertvolle Bewußtsein, daß er in dem abstrakten System der Rechtsfäße nichts als das tote Gehäuse des Rechtslebens erschaut hat. Freilich wird schon heute kaum ein Lehrer des Zivilrechts an der Bedeutung der behandelten Rechtsinstitute im Leben ganz vorbeigehen; er wird die Rolle des Rangvorbehalts im Baugewerbe, der Höchsthypothek im Bankgewerbe, des Wohnungsrechts im bäuerlichen Leben, des Erbbaurechts in der städtischen Bodenpolitik schildern, er wird mitteilen, daß selten ein Richter einen Mobilienbesitzschußprozeß zu sehen bekommt; er wird an der Hand der Reichsjustizstatistik von der Bedeutung der Trunksuchtsentmündigung reden. Aber für die meisten Fragen wird der Rechtslehrer selbst im Dunkeln tappen und entweder schweigen oder das in schmäler praktischer Anschauung und von Hörensagen zufällig Aufgeraffte zu verallgemeinern geneigt sein. Die Zuführung eines umfassenden tatsächlichen Materials erscheint hiernach dringend wünschenswert. Auch wird erst sie aus der Vorlesung und dem Lehrbuch den „Schulfall“ endgültig verdrängen können.

Der praktische Nutzen einer genaueren Erforschung der Lebensgebräuche wird, abgesehen von ihrer Bedeutung für die Auslegung von Rechtsgeschäften und für die Feststellung des Schulbegriffs, vielleicht auch für die Rautelarjurisprudenz hervortreten: manch gutes Vertragsformular, das sich an dem einen Orte eingebürgert hat, mag auch andernwärts gute Dienste leisten, so daß (in beschränktem Maße) eine Ausgleichung lokal verschiedener Gewohnheiten erfolgen könnte“ usw.

Andererseits war die Arbeit, die in der Umfrage dem einzelnen antwortbereiten Praktiker angeschlossen war, eine so erhebliche, daß es begreiflich ist, wenn die eingegangenen schriftlichen Antworten nicht eben zahlreich waren³⁾. Doch kommen zu den eingegangenen 52 z. T. sehr ausführlichen Antworten noch zahlreiche mündliche Auskünfte und die Ergebnisse persönlicher Aufklärungsversuche, auch eigene Erfahrungen des Verfassers hinzu. Immerhin rechtfertigen sich Zweifel, ob das Material ausreichte, um als Grundlage für eine Beantwortung der gestellten Fragen zu dienen. Allein bei einer vorsichtigen Würdigung, insbesondere bei Vermeidung jeder Verallgemeinerung war an der Wertbarkeit des Materials nicht wohl zu zweifeln, und dies um so weniger, als viele der eingegangenen schriftlichen Antworten von verständnisvoller Ausführlichkeit und ihrem Inhalte und den beigefügten Motivierungen nach von hohem Werte waren.

Die folgende Verarbeitung des Materials will daher keineswegs abschließende Antworten auf die gestellten Fragen geben. Sie enthält nichts als bescheidene Beiträge zur Förderung der Kenntnis von den deutschen Rechtsitten — ein erster Schritt auf ungebahntem Wege. Wenn sie recht vielen deutlich macht, wie unsicher und lückenhaft die Kenntnis auf diesem Gebiete im allgemeinen noch ist, wenn sie in gleicher Weise wie jene Umfrage zur Berichtigung und Ergänzung des Materials, zur Verbesserung der Arbeitsmethode und zur Präzisierung ihres Ziels beiträgt, so ist ihre Aufgabe erfüllt. Ein klarer Einblick in die Lebenspraxis kann erst von einer größeren Masse von Beobachtungsmaterial erwartet werden, wie es hoffentlich die Zukunft bringen wird.

³⁾ Bedauerlicherweise scheiden manche Gegenden unseres Vaterlandes ganz aus dem Kreise dieser Betrachtungen aus: so haben sich, von einem einzigen Beitrag aus der Bährischen Pfalz abgesehen, bährische Praktiker an der Beantwortung der Rundfrage überhaupt nicht beteiligt, ebensowenig sind aus Bremen und Lübeck, den thüringischen Staaten und Elsaß-Lothringen Beobachtungen mitgeteilt worden und endlich haben die preussischen Provinzen Hannover, Westfalen und Posen keinerlei Beiträge geleistet. Es sei hier die Bitte angeknüpft, weitere Mitteilungen, sei es zur Ergänzung, sei es zur Berichtigung, an den Verfasser gelangen zu lassen, da nur ein fortgesetztes Studium der einschlägigen Fragen zum Ziele führen kann.

Heute gebührt allen denen, die sich durch gewissenhafte Auskunftserteilung und sonstige Förderung in den Dienst der Sache gestellt haben, insbesondere dem Verfasser jener Umfrage, Professor Wolff selbst, dessen fachkundige Ratschläge die Arbeit in hohem Maße unterstützt und ermöglicht haben, aufrichtigster Dank.

II. Das Material scheint zu beweisen, daß in der Tat mehr als zu erwarten war, innerhalb bestimmter, oft ganz großer, ja über ganze Bundesstaaten, wenigstens aber über weite Landstriche sich ausbreitender Gebiete die gleichen Rechtsgebräuche, die gleiche Zuneigung und die gleiche Abneigung gegenüber bestimmten Rechtsinstituten herrschen. Die Untersuchung zeigt andererseits, daß manchmal wieder in benachbarten, z. T. ganz engen Bezirken, besonders aber zwischen Stadt- und Landkreisen des gleichen Gebiets sich ganz verschiedenartige Gewöhnungen, ganz ungleichartige Rechtsanwendungen ausgebildet haben.

Der Verfasser, der die Bearbeitung des Stoffes übernommen hat, hat es sich angelegen sein lassen, das Vorkommen einzelner Rechtsinstitute auch — soweit das möglich war — durch Zahlen nachzuweisen. Das Material dazu liefern die statistischen Feststellungen, die im Deutschen Reiche und den einzelnen Bundesstaaten gewonnen werden, und es kann dabei die Bemerkung nicht unterlassen werden, daß das Gebiet der freiwilligen Gerichtsbarkeit in überraschend geringem Umfange statistisch bearbeitet worden ist. So reich und eingehend, so wertvoll auf anderen Gebieten der Justiz, insbesondere auf dem des Prozeßrechts die statistischen Arbeiten sind, so lassen sie den im Stich, der in den hier einschlägigen Fragen Auskunft sucht, und es wäre dankbar zu begrüßen, wenn wenigstens dem Gebiete der freiwilligen Gerichtsbarkeit⁴⁾ in dieser Richtung eine noch weitergehende Aufmerksamkeit gewidmet werden würde.

⁴⁾ Natürlich wird nicht verkannt, daß statistische Feststellungen auf dem Gebiete des materiellen bürgerlichen Rechts überall da, wo eine Kundbarmachung in Akten oder Urkunden nicht grundsätzlich geschieht — z. B. im Recht der Schulverhältnisse — unausführbar sind, da doch nicht lediglich die zum Prozeß führenden Rechtsverhältnisse gezählt werden können, dagegen die bei weitem größere Zahl der sich ohne Rechtsstreit erledigenden

Nachfolgend das Ergebnis der Rundfrage. Der statistische Befund folgt, soweit er sich nicht der Beantwortung der Fragen hat anreihen lassen, in einem zweiten besonderen Teile (§. 443 ff.) ohne Erläuterungen. Er betrifft nicht nur die in der Umfrage bezeichneten Fragen, sondern alles, was auf dem Gebiete des bürgerlichen Rechts statistischer Untersuchung unterlag.

Erster Teil:

Ergebnisse der Umfrage.

I. Zum Grundbuchwesen.

(Die folgenden Fragen beziehen sich nur auf die Eintragungen seit 1900.)

1. Verkehrshypothek^{o)}.

a) Überwiegt allerwärts die Briefhypothek gegenüber der Buchhypothek?

In den meisten Gegenden Deutschlands scheint der Briefhypothek der Vorzug vor der Buchhypothek gegeben zu werden. Allgemein wird sie anscheinend gewählt von gewerbsmäßigen Darleihern, Sparkassen, Kreditgesellschaften. Aber auch bei privaten Kreditgebern ist sie im städtischen Grundstücksverkehr wohl entschieden häufiger als die Buchhypothek. Die Buchhypothek überwiegt jedoch vielfach auf dem Lande in den öst-

auscheiden müßte. — über die Schwierigkeiten, die der Grundbuchstatistik entgegenstehen, vgl. F. W. R. Zimmernann, Zeitschr. f. d. ges. Staatswissensch. Bb. 60 S. 37—102, 269—328, 666—727; Bb. 61 S. 659—706.

^{o)} Die statistische Ausbeute ist auf dem Gebiete des Hypothekentwesens noch eine verhältnismäßig große. Inbesseren ist das Material für die Zwecke unserer Untersuchung zurzeit leider noch nicht praktisch verwertbar: die Gesichtspunkte, unter denen der Hypothekenverkehr in den einzelnen Bundesstaaten statistisch beleuchtet worden ist, sind zu verschieden, um Vergleichen und Schlüsse zuzulassen. Die Form der Eintragung vollends, die hier in erster Linie interessiert, ist nur von Baden und Württemberg berücksichtigt worden. In Baden besteht von 43 846 eingetragenen Hypotheken nur etwa der siebente Teil aus Briefhypotheken, der Rest, da Grundschulden kaum vorkommen, aus Sicherheitshypotheken. Das entspricht dem früheren Recht und den Bedürfnissen insbesondere des flachen Landes. Statist. Mitteil. über d. Großherzogtum Baden April 1908 I (N. F.) S. 60.

lichen Kreisen der Provinz Brandenburg, in Westpreußen, in der Rheinprovinz (auf dem Lande), im Königreich Sachsen, in Neuf, Baden und Hamburg. Dagegen ist — auch abgesehen von den Großstädten — in allen übrigen Landesteilen Deutschlands, wie berichtet wird, ein Überwiegen der Briefhypothek beobachtet worden, so vor allem in den preußischen Provinzen Brandenburg (in den westlichen Teilen und den Städten), Schlesien, Sachsen, Pommern, Hessen-Nassau, Rheinprovinz (in den Städten), ferner in Braunschweig, Oldenburg und Württemberg.

In manchen Gegenden scheinen beide Formen gleich vertreten: so in Ostpreußen gleich häufig, in Mecklenburg, wo die Grundschuld beide Institute in den Schatten stellt, gleich selten; in Rhein Hessen sowie der bayerischen Pfalz müssen, wie angegeben wird, beide Formen gleichmäßig hinter der Sicherheitshypothek zurückstehen.

b) Wird die Buchhypothek wohl nur da und meist da gewählt, wo von vorn herein eine Abtretung nicht in Aussicht genommen wird?

Die Absicht dauernder Kapitalanlage ist keineswegs der einzige Gesichtspunkt bei der Wahl zwischen beiden Eintragungsformen, aber die häufigste. Natürlich entscheidet er wohl zumeist da, wo als Gläubiger gewerbmäßige Gelddarleiher in Frage kommen; für sie ist die leichtere Übertragbarkeit ausschlaggebend, sie wählen die Briefhypothek. Da wo hauptsächlich das wirtschaftliche Interesse des Schuldners die Beleihung veranlaßt (abgesehen von vielen so beschaffenen Darlehnsfällen, kommen hier vor allem die Fälle des zur — oft unzeitigen — Auszahlung verpflichteten Miterben oder Vaters in Betracht), liegt ein Bedürfnis zur Briefhypothek nicht vor.

Davon abgesehen sind vielfach, namentlich auf dem Lande, die Kosten rücksichten maßgebend. Ferner wird von manchen Seiten die Schwierigkeit betont, die der Verlust des Hypothekenbriefs im Gefolge zu haben pflegt. Das ist z. B. ein wichtiges Moment für die Wahl der Buchhypothekenform bei den Kapitalanlagen der katholischen Kirche in Baden, die in der Aufbewahrung der Dokumente Schwierigkeiten sieht. In Hamburg endlich wählen — nach

dortigem Bericht — die „Hausmäkler“, welche von der allzuhäufigen Anwendung der leicht ohne ihre Mitwirkung und Vermittlung abtretbaren Briefhypothek wirtschaftliche Nachteile für sich besorgen, die Umständlichkeit des Aufgebots verloren gegangener Dokumente als Mittel das Publikum von Briefhypotheken abzuhalten.

c) Ist bei Bestellung von Briefhypotheken die Vereinbarung häufig oder sogar die Regel, daß der Gläubiger berechtigt sein soll, sich den Brief vom Grundbuchamt auszuhändigen zu lassen (§ 1117 Abs. 2)?

In den meisten Gegenden ist die im § 1117 Abs. 2 vorgesehene Vereinbarung (nicht selten in der Form „unter Abtretung des Anspruchs auf Aushändigung des Hypothekenbriefs“) die Regel.

Dabei ist zu berücksichtigen, daß die von den instrumentierenden Beamten benutzten Formulare, wie in vielen anderen Fragen, so auch hier entscheidenden Einfluß auf die Gestaltung der Rechtsfitte ausüben *).

Dem Publikum scheint — nach verschiedenen Angaben — der im § 1117 Abs. 1 ausgesprochene Grundsatz, daß der Gläubiger vom Eigentümer den Hypothekenbrief entgegenzunehmen hat, so gut wie fremd zu sein. In manchen Landstrichen, so in einzelnen Kreisen der Provinzen Brandenburg, Hessen-Nassau, Rheinprovinz und des Großherzogtums Hessen soll nicht selten der Notar als Empfänger des Briefs fungieren; er übernimmt damit die Rolle des Zahlungsvermittlers und übermittelt nach Zahlung des Kapitals den Brief dem Gläubiger.

Nur aus einzelnen württembergischen Kreisen, besonders auch aus Stuttgart wird berichtet, daß die Vereinbarung des § 1117 Abs. 2 nicht häufig ist. In anderen württembergischen Gegenden soll sie dann häufiger vorkommen, wenn das Kapital bereits ausgezahlt ist. In Pommern (wenigstens Stettin) soll sie bei Restkaufgeldhypotheken häufiger als bei Darlehnshypotheken sein.

*) Zu vgl. Formularbuch f. d. freiwillige Gerichtsbarkeit, Berlin, Gehmanns Verlag, Zweiter Teil Nr. 129 ff., insbesondere a Anm. 5.

d) Wird von dem auf § 1139 B G B. gestützten Widerspruchrecht des Grundeigentümers bei Darlehnsbuchhypotheken häufig Gebrauch gemacht?

Die Anwendung der Maßregel des § 1139 (*querela non numeratae pecuniae*) ist nur ganz vereinzelt beobachtet worden. Das Publikum soll sich in einzelnen Gegenden auf dem Lande und den kleineren Städten häufig in der Weise helfen, daß Gläubiger und Schuldner vor dem Grundbuchrichter nach genauer Information über den Wert der Hypothek und die Unbedenklichkeit der Eintragung das Zahlungsgeschäft vornehmen. Dem Gläubiger genügt dabei die Versicherung des Richters, daß die Eintragung erfolgen werde (so insbesondere Westpreußen). Auch aus Königreich Sachsen und Bayern, in deren Recht bekanntlich der § 1139 B G B. wurzelt, fehlt es an Mitteilungen über seine Anwendung.

e) Auf welche Weise werden bei Geltendmachung der Briefhypothek, bei Kündigung und Mahnung die Übelstände beseitigt, die § 1160 bringt? Ist insbesondere die Eintragung eines Verzichts auf das Zurückweisungsrecht des § 1160 Abs. 2 üblich oder häufig (vgl. RG. 57, 342 ff.)?

Von der Bestimmung des § 1160 selbst scheint allgemein nur sehr geringer Gebrauch gemacht zu werden, auch da, wo der Verzicht nicht eingetragen wird. Dem Publikum ist offenbar die Befugnis, die § 1160 gewährt, wenig geläufig. Deshalb werden gegen etwaige nachteilige Folgen vielfach keine Vorkehrungen getroffen, insbesondere die Verzichte in manchen Gegenden nur vereinzelt für den privaten Gläubiger eingetragen. Nur Kreditinstitute machen fast überall gern von dem Mittel der Verzichtseintragung Gebrauch. Wenig oder gar nicht kommt diese angeblich vor in einigen Kreisen Brandenburgs, in der Provinz Sachsen, in Ostpreußen, Westpreußen, im Königreich Sachsen, in Braunschweig, Oldenburg, Württemberg; häufiger ist sie in Pommern, teilweise sogar üblich in Berlin, in Schlesien, Hessen-Nassau (besonders Frankfurt a. M.), der Rheinprovinz, einem Teil der Provinz Sachsen, im Großherzogtum Hessen und Neuf.

Auch hier scheint das Formular des instrumentierenden Notars eine nicht unbedeutende Rolle zu spielen⁷⁾. Andere Maßregeln zur Beseitigung etwaiger nachteiliger Folgen der Vorschrift des § 1160² werden nirgends mitgeteilt.

f) Welche wirtschaftliche Bedeutung hat der Forderungsaustausch des § 1180? Kommt ein solcher ohne Wechsel in der Person des Hypothekars überhaupt vor?

Ohne Wechsel in der Person des Hypothekars ist der Forderungsaustausch des § 1180 von keiner Seite beobachtet worden. Auch sonst tritt er keineswegs häufig auf. Sparcassen, die statutgemäß lediglich auf Darlehenshypotheken Kredit gewähren dürfen, lassen auf anderen Schuldgründen beruhende ihnen abgetretene Hypotheken umwandeln (Brandenburg, Pommern, Provinz Sachsen, Meuß). Der Forderungsaustausch kommt ferner vereinzelt vor bei Baugeldsicherungshypotheken, welche in Darlehenshypotheken umgewandelt werden, um dem Schuldner Einwendungen aus der Bauausführung abzuschneiden.

2. Gesamthypothek. Kommen häufig Umwandlungen von Gesamthypotheken in Einzelhypotheken durch Verteilung des Forderungsbetrags (§ 1132 Abs. 2) oder Verzicht (§ 1175 Abs. 1 Satz 2) vor? (Werden solche Umwandlungen vom Grundeigentümer oder von Nachhypothekaren erkaufte?)

Die Umwandlung von Gesamthypotheken in Einzelhypotheken ist wohl nirgends häufig. Nicht ganz selten scheint die Umwandlung durch Verteilung des Forderungsbetrages vorzukommen, und zwar bei Parzellierungen und Übernahme der Belastungen durch die Erwerber der Parzellen in Anrechnung auf den Kaufpreis (Provinz Sachsen, Brandenburg, Schlesien, Württemberg). Fälle der Umwandlung durch Verzicht gemäß § 1175 Abs. 1 Satz 2 sind nur aus Oldenburg

⁷⁾ Formularbuch f. d. freiwillige Gerichtsbarkeit. Zweiter Teil, Nr. 34 Anm. 2, Nr. 37 c Anm. 1.

berichtet worden; der Erkauf durch den Grundeigentümer wird hie und da aus Württemberg, der durch Nachhypothekare nirgends mitgeteilt.

3. Sicherungshypothek.

a) Welche wirtschaftliche Funktion hat die gewillfürte Sicherungshypothek, d. h. die Hypothek in den Fällen, in denen die Sicherungshypothek nicht die ausschließlich zulässige Hypothekenform ist (§§ 1184—1186)?

Diese in manchen Gegenden (Bayern) fast ausschließlich oder (wie in Hessen, Baden) vorwiegend, in anderen nur selten (Provinz Sachsen, Schlesien, Pommern, Ostpreußen, Westpreußen, Brandenburg, Württemberg, Meuß) oder fast gar nicht (Braunschweig, Oldenburg) vorkommende Hypothekenform wird dann gewählt, wenn es sich um Ansprüche handelt, die nicht von vornherein feststehen; als solche Fälle werden angegeben: Darlehnsforderungen, die in Teilbeträgen gezahlt werden sollen, Wechsel= darlehen (Brandenburg, Provinz Sachsen, Württemberg), Forderungen der Bauhandwerker (hie und da mit der Verpflichtung „nach Zahlung der letzten Darlehnsrate, bzw. nach vollständiger Ausführung des Baus, bzw. nach Lieferung der letzten Ware [bei Lieferungskäufen in Teillieferung] die Umwandlung in eine gewöhnliche Hypothek herbeizuführen“); ferner wird diese Sicherungshypothek angewendet in Bayern in demselben Sinne, in dem nach Art. 2103 des Code civil dem Kaufgeldgläubiger ein Vorzugsrecht gegeben war, weiterhin von Stadtgemeinden für ihre Ansprüche auf Wasserleitungs-, Straßenbau= usw. Abgaben der Anlieger, mit Rücksicht auf die Eintragungsunfähigkeit dieser Verpflichtungen als dauernder Lasten RGE. 51 S. 418, JW. 1904 S. 297²⁶ (Brandenburg vielfach, Provinz Sachsen hin und wieder), ferner für Ansprüche der Ehefrau auf ihr eingebrachtes Vermögen, der Kinder des wieder= verheirateten Vaters auf ihr Kindesvermögen (Württemberg), des Bürgen (Sachsen, Brandenburg), der Lieferanten industrieller Anlagen zur Sicherung für Schadensansprüche (Provinz Sachsen), ferner zur Sicherung für rückständige Kaufgeldraten (Württem=

berg und insbesondere bei Grundstücksverkäufen, die Regierungen oder Gemeinden vornehmen, Hessen-Nassau) oder für die in bestimmten Raten zu entrichtenden Kaufgelber für Kohlenabbau-gerechtigkeiten (Württemberg, Provinz Sachsen [Zeitz]). Die übrigen hier mitgeteilten Fälle (Sicherungen der Bankiers, Kom-mittenten usw.), aber vielleicht auch einige der eben angeführten, dürften Fälle der Höchstbetragshypothek des § 1190 sein; s. 3d.

b) Wird sie insbesondere gegenüber der Ver-kehrsbuchhypothek bevorzugt? Spielt hierfür die Gewöhnung an das alte Recht eine Rolle? Wirken Landesjustizverwaltung, Kostenbe-stimmungen, Notare oder Grundbuchbeamte nach der einen oder der anderen Richtung ein?

Die gewillkürte Sicherungshypothek scheint in Bayern vor der Verkehrshypothek am meisten bevorzugt zu werden (vgl. die in Soergels Rechtspr. zitierten mannigfachen Fälle), ferner in Hessen und Baden. Hier wie da spielt die Gewöhnung an das alte Recht des Code civil eine entscheidende Rolle. Auch in ländlichen Kreisen Württembergs wird sie anscheinend hier und da vor-gezogen, auch hier spricht die Gewöhnung an das alte Recht — Pfandrechtsvorbehalt — mit. Viel seltener als die Verkehrs-hypothek tritt sie anscheinend auf in Preußen, Königreich Sachsen (das alte Recht kannte keine Sicherungshypotheken), Braunschweig, Oldenburg, Meuß. Eine Einwirkung der instrumentierenden Be-amen wurde in Brandenburg, Königreich Sachsen, Württemberg und Hessen beobachtet.

c) In welchem Umfang und unter welchen Verhältnissen wird von der Sicherungshypo-thek für Inhaber- und Orderpapiere Gebrauch gemacht? Kommen hier noch andere Papiere als Inhaberteilschuldverschreibungen von Großindustriellen, Großgrundbesitzern, Kor-porationen, und kommen kaufmännische Ver-pflichtungsscheine in Betracht? Hat das In-stitut für die im Gesetz ausdrücklich genannten Wechsel irgendwelche Bedeutung? Welche Ver-

breitung hat die Bestellung eines sog. Treuhänders (§ 1189)?

Fälle von Sicherungshypothekeneintragungen für Inhaber- und andere Orderpapiere als Wechsel sind von keiner Seite mitgeteilt worden. Sicherungshypotheken für Wechsel kommen hin und wieder vor (Brandenburg, Schlefien). Auch für Inhaberteilschuldverschreibungen sollen sie nicht häufig bestellt werden; bisweilen bei Aktiengesellschaften (Provinz Sachsen, Neuf, Württemberg), Großindustriellen (Pommern), Geldinstituten (Schlefien, Hessen); in diesen Fällen wurde in der Regel auch die Bestellung eines Treuhänders (Pfandhalters) vorgenommen. Im allgemeinen dürfte die Sicherungshypothek in allen diesen Fällen nur geringe Bedeutung beanspruchen.

d) Welche Rolle spielt die Höchftbetrags-hypothek (§ 1190), abgesehen von ihrer oft erörterten Bedeutung einer Sicherung des Kredit gewährenden Bankiers? Wird sie insbesondere gegen Vermögensverwalter, Pächter, Kassenführer eingetragen?

Die Sicherung des Bankiers bildet den Hauptfall der Höchftbetrags-hypothek; von anderen Anwendungen werden mitgeteilt: die Sicherung des Käufers gegen Inanspruchnahme aus eingetragenen, aber von der Übernahme ausgeschlossenen Lasten, Ausgedingen, Hypotheken (Brandenburg; zweifelhaft ob hier ein Fall des § 1190 oder nicht vielmehr eine SH. nach § 1184 vorliegt); des Jagdpächters für den Fall, daß der Verpächter den Grundbesitz veräußert, ohne die Verpflichtungen aus dem Jagdpachtverhältnis mitzuübertragen (Brandenburg), im Baugeldverkehr (besonders häufig in Brandenburg, Provinz Sachsen, Pommern, Neuf), im Handelsverkehr für Forderungen aus Warenlieferungen (allgemein sehr häufig), insbesondere für Lieferanten industrieller Anlagen (Provinz Sachsen) und Bierlieferanten (Württemberg), für Walbkäufer gegen den Fall der Subhaftation (Ostpreußen); ferner vielfach erwähnt als Sicherung von Konventionalstrafforderungen (?Brandenburg, Hessen-Nassau, Provinz Sachsen, Württemberg).

Die Eintragung von Sicherungshypotheken gegen Pächter ist nirgends verzeichnet worden, mehrfach dagegen die gegen Rassenführer (Brandenburg, Königreich Sachsen (Kirchenkassen), Oldenburg, Württemberg).

4. Grundschuld.

a) In welchen Lebensverhältnissen kommt sie vor allem vor?

Von den Fällen der Eigentümergrundschuld abgesehen (Zweck der Stellenicherung) dient die Grundschuld z. T. als Unterlage für den von Vorschußvereinen, Sparkassen gewährten Kredit (Brandenburg, Schlesien) und setzt hier den Gläubiger in die Lage, nötigenfalls das angeblich leichter als die Forderung beweisbare (?) dingliche Recht auf einen Dritten zu übertragen; im Geschäftsverkehr zwischen Gutbesitzern und Banken soll sie in Württemberg und Ostpreußen, bei Gutsüberlassungen zur Sicherung gegen den Übernehmer im Königreich Sachsen, im Kontokorrentverkehr vor allem mit Banken auch in Württemberg häufiger Anwendung finden. Abgesehen von Mecklenburg, wo diese Form des Grundstückspfandes die herrschende zu sein scheint, wird die Grundschuld im allgemeinen nicht viel für den Immobiliarcredit verwendet, wie insbesondere aus Braunschweig, Oldenburg, Neufß, Baden, Hessen bezeugt wird.

b) Kommen Grundschulden vor, die nicht zur Sicherung einer Forderung bestellt werden, sondern z. B. so, daß der Eigentümer aus seinem Grundstücke eine Grundschuld „verkauft“, ohne sich persönlich zur Rückzahlung des Kaufpreises zu verpflichten?

Fälle, wie die in der Frage b angegebenen^{*)}, sind von keiner Seite mitgeteilt worden.

c) Ist es wahr, daß die Grundschuld die Hypothek hier und da verdrängt, insbesondere beim Großgrundbesitz?

In Mecklenburg soll die Grundschuld die fast ausschließliche Beleihungsform sein; diese Erscheinung wird damit begründet, daß

^{*)} Vgl. Gierke, Deutsches Privatrecht II 909.

die vor 1900 für Stadt und Land ausgegebenen sog. Hypothekenscheine nach den Mecklenburgischen Ausführungsbestimmungen^{o)} als Grundschulden angesehen werden sollten und das Publikum den so geschaffenen Zustand einer allgemeinen Beleihung mit Grundschulden beibehalten hat. Übrigens soll auch von den Grundbuchämtern und Notaren auf die Anwendung der Grundschuld hingewirkt werden.

d) Haben neben Briefgrundschulden die Buchgrundschulden praktische Bedeutung?

Eine sonderliche Bedeutung wird den Buchgrundschulden allgemein nicht zugesprochen. Sie und da sind einzelne Fälle beobachtet worden (Königreich Sachsen).

e) Welche Bedeutung hat die Inhabergrundschuld?

Sie scheint nirgends Bedeutung erlangt zu haben; wenigstens sind Fälle nicht mitgeteilt. Lehrreich *RG. Bd. 59 S. 381 ff.*

f) Welche Bedeutung hat die Eigentümergrundschuld des § 1196, d. h. unter welchen Verhältnissen lassen Grundeigentümer für sich selbst Grundschulden eintragen, die sie erst später begeben wollen?

Von der Eigentümergrundschuld des § 1196 scheint nicht allzu häufig Gebrauch gemacht zu werden; soweit eine Stellenficherung ihr Ziel ist, wird dieses wohl mehr durch Rangvorbehalte angestrebt (Berlin). Aus Pommern (insbes. Stettin) wird mitgeteilt, daß Grundschulden hier und da zur Sicherung der unbelasteten Grundstücksanteile da bestellt werden, wo der Eigentümer eines Grundstücksanteils formell als Eigentümer des ganzen Grundstücks erscheinen soll, das in der Tat mehreren gehört (Gesellschaft z. B., deren Geschäftsführer formell als Eigentümer eingetragen wird). Ferner wird sie hin und wieder benutzt, um Zwangseintragungen an günstiger (insbesondere erster) Stelle zu hindern (Ostpreußen, Mecklenburg). Aus Mecklenburg, wo

^{o)} *ABGB. f. Meckl.=Schwerin* § 197. *ABGB. f. Meckl.=Strelitz* § 195.

die Eigentümergrundschuld häufig vorkommt, wird ein besonders gearteter Anwendungsfall berichtet, der dort hin und wieder beobachtet wird: der Bauer beabsichtigt, später einmal zwecks Auseinandersetzung mit seinen Kindern die nicht gutsberechtigten (allodialen) Erben abzufinden, dem Gutsberechtigten das Grundstück zu übertragen; die Abfindung geschieht in der Weise, daß er jetzt schon eine Eigentümergrundschuld eintragen läßt, diese bei Übertragung des Grundstücks an den Sohn seinen Kindern zediert und dadurch Löschungen und Neueintragungen spart.

g) Kommen Umwandlungen von Grundschulden — abgesehen von Eigentümergrundschulden — in Hypotheken oder umgekehrt vor?

Vielfach werden Grundschulden als Kreditunterlagen von größeren Geldinstituten abgelehnt. In diesen Fällen wird gern die Umwandlung in Hypotheken vorgenommen (Brandenburg). In Mecklenburg, wo die Grundschuld die regelmäßige Beleihungsform ist, geschieht die Umwandlung in Hypotheken dann, wenn die Sicherheit der Kapitalsanlage einer Erhöhung bedarf (Stützung durch die persönliche Haftung). Der Fall der Umwandlung von Hypotheken in Grundschulden ist nirgends beobachtet worden.

5. Rentenschuld. In welchen Lebensverhältnissen kommt sie vor? Überwiegt die Buch- oder die Briefrentenschuld?

Beispiele von Rentenschulden werden nur ganz vereinzelt erwähnt: so Sicherung einer Rente, welche die Kinder ihrer Mutter schuldeten (Brandenburg). In Württemberg sollen hin und wieder besser situierte Landwirte Buchrentenschulden bestellen. Sonst wird über das Verhältnis zwischen Brief- und Buchrentenschuld nichts berichtet.

6. Reallasten. Begegnen außer Mitenteil, Kulturrenten, Renten aus Rentengütern heute noch Neugründungen von Reallasten? Und welche Arten?

Folgende Fälle von Reallasten werden mitgeteilt: Bei Gutsübernahmen (in den sog. Hochzeittümern) werden für die Geschwister des Gutsübernehmers gewisse Leistungen (darunter Be-

köstigung, Unterricht) bis zur Volljährigkeit bedungen; ferner Sicherstellung der Zukunft sonst fürsorgebedürftiger, insbesondere geistig zurückgebliebener Kinder bzw. Geschwister (Brandenburg)¹⁰⁾. Ferner werden Reallasten als Gegenleistung für bewilligte Dienstbarkeiten an dem herrschenden Grundstück bestellt: sie haben meist Geldleistungen zum Inhalt (Jahresvergütung für Wasserleitungs-, Wege-, Schleusenrechte, Fluchtlinienterschädigung) (Königreich Sachsen, Württemberg, Meuß); oder als Gegenleistung für die vom Staate verliehene Torfabgrabungs- oder Ausbeutungsgerechtigkeit, sog. „Torfpate“ (Oldenburg); in einem Falle ist auch die Eintragung eines amortisierbaren Darlehns als Reallast verzeichnet (Brandenburg). In Württemberg sind Reallasten auf Zufahrts-, Baun-, Wege-, Mauern-, „Dohlen“unterhaltungen sehr zahlreich.

7. Dingliches Vorkaufsrecht.

a) Ist es richtig, daß die wirtschaftliche Bedeutung des Vorkaufsrechts hauptsächlich darin liege, daß es einen Ersatz für Erbpacht, Emphyteuse oder sonst vererbliche und veräußerliche Landleihe bilde, daß es ferner praktisch werde bei der Überlassung von Eigentum an ländliche oder industrielle Arbeiter, um einerseits einen angefessenen Arbeiterstand zu ermöglichen, andererseits dem ursprünglichen Grundeigentümer noch Einfluß zu wahren?¹¹⁾

Für die Zeit nach Einführung des BGB. ist der in der Frage angegebene Fall nirgends mitgeteilt worden — dagegen wird er wiederholt aus früherer Zeit berichtet (vor allem Brandenburg). Dagegen findet das dingliche Vorkaufsrecht sonst Anwendung am häufigsten bei langfristigen Miets- und auch Pachtverträgen (so vielfach in Provinz Sachsen, Hessen-Nassau, Schlesien, Ostpreußen), in Provinz Sachsen vor allem bei Mietsverträgen über Hotels, Gastwirtschaften, Brauereien, Bäckereien und andere für den

¹⁰⁾ Dazu reiches Material bei Sering, Die Vererbung des ländlichen Grundbesitzes.

¹¹⁾ So teilen Staubinger-Rober III^o, 536 mit.

gewerblichen Betrieb eingerichtete Grundstücke zugunsten des Mieters; aus Braunschweig, Neuß, Oldenburg werden ebenfalls, wenn auch minder häufig, solche Eintragungen berichtet. Andererseits lassen auch Brauereien, die Gastwirtschaftsgrundstücke beleihen, auf diesen, Bergwerksbesitzer auf benachbarten Feldern, deren Abbau sie sich sichern wollen, endlich auch Altenteilsberechtigte (zum Schutze gegen Übervorteilung bei Eigentumswechsel und um nicht von Fremden ihr Ausgedinge fordern zu müssen) Vorkaufsrechte eintragen (Brandenburg). In Sachsen endlich dient das Vorkaufsrecht zur Verhinderung des Übergangs von Grundstücken an Nichtfamilienangehörige und ersetzt somit das ältere Verwandtschaftsretraktrecht.

Der wirtschaftliche Zweck der in der Frage angegebenen Maßregel (Staudinger-Robertsche Fall) wird hie und da (so in Sachsen [Agr.]) angeblich durch Bestellung eines Erbbaurechts und eines Vorkaufsrechts für den Grundeigentümer am Erbbaurecht erreicht, wobei noch Reallasten auf Entrichtung von Konventionalstrafen für den Fall der Veräußerung an Dritte eingetragen werden.

b) In welchem Umfange begegnen subjektiv dingliche Vorkaufsrechte (§ 1094 Abs. 2) im Verhältnis zu subjektiv persönlichen (§ 1094 Abs. 1)?

Die subjektiv persönlichen sind nach allgemeiner Feststellung erheblich häufiger als die subjektiv dinglichen (vgl. die nächste Frage).

c) In welchen Verhältnissen kommen Vorkaufsrechte vor, die „für alle Verkaufsfälle“ bestellt werden (§ 1097)?

Vorkaufsrechte „für alle Verkaufsfälle“ scheinen nicht häufig zu sein. Sie kommen vor bei Gutsüberlassungen (Königreich Sachsen), bei langfristigen Miets- und Pachtverträgen (Braunschweig) und — besonders in der Provinz Sachsen — da, wo Brauereibesitzer Gastwirten Kredit gewähren und durch das Vorkaufsrecht verhindern wollen, daß eine flott gehende Wirtschaft in die Hände der Konkurrenz gelangt; der Bergwerksbesitzer, der sich benachbarte Felder für den späteren Abbau sichern will, pflegt als Vorkauf „für alle Fälle“ eingetragen zu

werden (auch als subjektiv dingliches Vorkaufsrecht) — Provinz Sachsen.

8. Grunddienstbarkeiten.

a) Welche Arten finden sich unter den üblicher-
weise neu begründeten? In den Städten? Auf dem
Lande?

In den Städten werden als Grunddienstbarkeiten anscheinend am häufigsten eingetragen: Fensterrechte, Mauerbenutzungsrechte (vor allem das Recht, die Giebelwand auf der nachbarlichen Mauer aufzusetzen und Fenster in der Mauer zu halten) — Brandenburg, Schlesien, Rheinheffen, Oldenburg, Meuß, Württemberg, Baden — ferner Übergangs-, Überfahrts-, Wegegerechtigkeiten (aus allen Gegenden bezeugt), Brunnenbenutzungsrechte (Pommern, Kleinstadt und Land), Anbau-, Dachtraufgerechtigkeiten, Kanalanlegungs-, Licht- und Luftservituten, Recht auf Fenstervergitterung, auf Straßenabtretung für Gemeinden (Württemberg), Unterwerfung auf die Einwirkung des Bahnbetriebs (Fabrik-, Gruben- oder Staatsbahnen). In Wiesbaden spielen die mit den Thermalquellen verbundenen Wasserleitungsgrunddienstbarkeiten eine besondere Rolle. Ferner mannigfache Arten von Baubeschränkungen bezügl. des Bauabstandes, der Bauhöhe, Fluchtlinie, die Beschränkung, daß mit Geräuschen oder Gerüchen verbundene Gewerbe auf dem Grundstück nicht betrieben werden dürfen; Anlegung eines Vorgartens (Berlin und Umgegend), Herstellung architektonisch gegliederter Fassaden (ebendort), Hofgemeinschaften.

Im wesentlichen die gleichen Grunddienstbarkeiten (am häufigsten Wegerechte usw.) finden sich auf dem Lande, ferner Schleusen-, Abwässerungsgerechtigkeiten und die Verpflichtung, kein Federvieh zu halten (Provinz Sachsen). Als Besonderheit wird aus Oldenburg mitgeteilt die Verpflichtung der Kolonaten (die ihnen bei ihrer Einweisung auferlegt wird), Erde aus dem Kanal zu lagern.

b) Tritt häufig das Bedürfnis nach Grunddienstbarkeiten am eigenen Grundstück hervor (deren Eintragung die Praxis ablehnt, vgl. RÜ. 47, 202 ff.)? Wie hilft man hier?

Das Bedürfnis scheint häufiger hervorzutreten. Mit Rücksicht auf Schwierigkeiten und Kosten wird aber wohl zumeist von Abhilfsmaßregeln abgesehen. Das Hilfsmittel der Auflassung einer geringfügigen Quote des dienenden Grundstücks an die Ehefrau ist gelegentlich in der Tagespresse als benutzt bezeugt.

9. Nießbrauch.

a) Welche wirtschaftliche Bedeutung hat der Nießbrauch, abgesehen von der entsprechenden Anwendung der Nießbrauchregeln bei der ehelichen oder elterlichen Nutznießung (§§ 1383, 1652)?

Beantwortung zu b, c, d. Als wenig gebräuchlich wird der Nießbrauch berichtet aus Königreich Sachsen, Braunschweig, Oldenburg, Meuß, Württemberg.

Insbefondere

b) als dem Vater vorbehaltenen Nießbrauch am Bauerngut bei der Vermögensübergabe an den Sohn?

c) als Ersatz der Grundstücksantichrese zugunsten eines Hypothekars oder aller Hypothekare (private Zwangsverwaltung)?

d) Kommt noch häufig das Vermächtnis des Nießbrauchs am Nachlaß zugunsten des überlebenden Ehegatten vor, oder wird es überall durch Vor- und Nacherbchaft verdrängt?

Zu b. Der Nießbrauchvorbehalt des Vaters am Bauerngut kommt wohl in vielen Gegenden vor — als besonders häufig wird er aus Hessen-Nassau, ferner Rheinhessen, Schlesien (Land) bezeugt. Zumeist scheint der Vorbehalt zeitlich begrenzt zu sein (bis der Sohn sich verheiratet — Braunschweig, Provinz Sachsen, Königreich Sachsen, Oldenburg — oder allgemein zur Bewirtschaftung des Gutes fähig ist — Schlesien, Provinz Sachsen). Stellenweise wird auch der Nießbrauch ohne zeitliche Beschränkung bestellt.

Zu c. Daß dem Nießbrauch die Funktion der Grundstücksantichrese zugunsten eines Hypothekengläubigers eingeräumt wird, wird öfter, insbesondere aus Pommern, Schlesien, Brandenburg, Mecklenburg, berichtet. Die sog. private Zwangsverwaltung ist

anscheinend nirgends beobachtet worden. Vgl. jetzt insbesondere RG. 67, 378 ff.

Zu d. Der Nießbrauch am Nachlaß scheint jetzt viel seltener als die Vor- und Nacherbschaft gewählt zu werden in Brandenburg, Provinz Sachsen (teilweise), Pommern (Großstadt), Rheinheffen, Hessen-Nassau, Königreich Sachsen, Braunschweig, Oldenburg. Dagegen wird aus Bayern-Pfalz, auch aus einigen Teilen Brandenburgs, der Provinz Sachsen und Schlesiens berichtet, daß er dort noch geläufig und keineswegs durch Vor- und Nacherbschaft verdrängt ist. Beiden gegenüber scheint die Einsetzung des Überlebenden als Erbe gemäß § 2269 noch bevorzugt zu werden¹²⁾ in anderen Teilen Brandenburgs, Schlesiens, Bayerns.

10. Beschränkte persönliche Dienstbarkeiten.

a) Kommen Wohnungsrechte (§ 1093) außerhalb der Miteigentumsverträge vor?

b) Welche andere Arten beschränkter persönlicher Dienstbarkeiten sind verbreitet?

a) Wohnungsrechte außerhalb der Miteigentumsverträge scheinen selten zu sein. Fälle werden berichtet aus Brandenburg (z. B. für fürsorgebedürftige Geschwister), Provinz Sachsen, Rheinprovinz (zugunsten unverheirateter Geschwister), Schlesien (auf kurze Zeit zugunsten des Grundstücksverkäufers), Pommern (für hilfsbedürftige Angehörige, verbunden mit Alimentation gegen Geldentschädigung), Sachsen (auch hier unter Vereinbarung einer dinglich gemachten mietsähnlichen Vergütung — zulässig RG. 54, 233 —), Oldenburg; seltener in Württemberg, Neuf.

b) Von beschränkt persönlichen Dienstbarkeiten sind in der Hauptsache die in Miteigentumsverträgen bedungenen in Gebrauch. Sonst sind noch beobachtet Wegegerechtigkeiten, Wassernutzungs- oder -leitungsrechte (insbesondere für Gemeinden, sog. Nährfahrtsrechte, Provinz Sachsen), zeitliche Bauverbote (Königreich Sachsen, Württemberg).

11. Rangvorbehalt. (§ 881.) Ist er verbreitet? Begegnet er auch außerhalb des Baugewerbes

¹²⁾ S. dazu unten III, 4.

(außerhalb des Vorbehalts des Vorrangs für die Baugelderhypothek vor der Kaufgeldhypothek)?

Der Rangvorbehalt kommt auch außerhalb des Baugewerbes vor in Brandenburg, Schlesien, Provinz Sachsen, Westpreußen, Braunschweig (angeblich besonders im Gastwirtsgewerbe zugunsten der Brauereien, Weinlieferanten usw.), Oldenburg; von Einzelfällen werden genannt: Vorbehalte zugunsten von Sparkassengeldern vor den Kaufgeldhypotheken; die Fälle, in denen der Käufer zur Anzahlung oder zur Abfindung von Geschwistern Geld aufgenommen hat und dann nach Erwerb des Grundstücks zur Abstoßung dieser Schuld die Sparkasse in Anspruch nimmt; auch zugunsten von Banken, öffentlichen Kassen, Ritterschaften, die statutgemäß nur bis zu gewissen Grenzen beleihen dürfen; oder endlich da, wo das Kapital für die erste Hypothek zwar schon zugesagt, aber noch nicht disponibel ist¹³⁾.

II. Seltliches Güterrecht.

(Die folgenden Fragen gelten nur für die seit 1900 geschlossenen Ehen.)

1. Hat man sich im allgemeinen an den gesetzlichen Güterstand der ehemännlichen Nutznießung und Verwaltung gewöhnt? Machen hierbei Stadt- und Landbevölkerung und innerhalb beider die berufsständische Verschiedenheit einen Unterschied?

In vielen Landesteilen, in denen früher anderes Recht gegolten hat, scheint man sich an den gesetzlichen Güterstand zum Teil gewöhnt zu haben (z. B. Ost- und Westpreußen, Baden, Württemberg, Rheinhessen), nicht dagegen in Hessen-Nassau, der Rheinprovinz, Bayern. Auf dem Lande dürfte er sich schwerer eingebürgert haben als in den Städten (Frankfurt a. M. macht anscheinend eine Ausnahme, hier lebt man nach wie vor in Errungenschaftsgemeinschaft). In Ostpreußen soll die Gütergemeinschaft

¹³⁾ Die Behandlung des Erbbaurechts ist sowohl in der Umfrage wie in dieser Arbeit weggelassen worden, da die Verlehrsgebräuche hier hinlänglich bekannt sind (vgl. die Arbeiten von Diezsch und Wittmann).

auf dem Lande noch die Regel sein, auch in Westpreußen, in Braunschweig und einem Teile von Württemberg ist zum Teil auf dem Lande eine Gewöhnung an das gesetzliche Güterrecht noch nicht eingetreten. In anderen Teilen Württembergs wird es beim Mittelstande und Arbeiterstande augenfällig bevorzugt.

Insbefondere

a) in welchem Umfange werden Eheverträge geschlossen? Werden sie auch da geschlossen, wo sie früher nicht üblich waren?

Die Häufigkeit der Eheverträge dürfte durchaus zusammenhängen mit der Art der früher in den betreffenden Landesteilen in Geltung gewesenen Güterrechte und der Gewöhnung an den neuen Güterstand. Die Eheverträge sind selten geblieben in Brandenburg, Pommern, Provinz Sachsen, Mecklenburg, Oldenburg. Eine Zunahme hat stattgefunden in Schlesien, Baden, Ostpreußen (Land), Westpreußen, Hessen-Nassau, Braunschweig, Neuß (erheblich), Württemberg (Eheverträge bei fast 33% der Neuvermählten, aus einigen Bezirken werden noch höhere Ziffern genannt). Eine Abnahme verzeichnen die Berichte aus dem Wiesbadener Bezirk, einigen Teilen Westpreußens (vor allem den vom Handelsstande bevölkerten) und Hessen.

b) Mit welchem Inhalte? Wird zumeist

c) Gütertrennung eingeführt? Werden

d) vielfach bloß bestimmte Gegenstände für Vorbehaltsgut erklärt? Wird oft

e) eine Form der Gütergemeinschaft und welche eingeführt? In landwirtschaftlichen Kreisen?

Zu b. und c. Zum größeren Teile haben die Güterverträge in Brandenburg (insbesondere bei schlechter Vermögenslage oder auch bei unehelichen Vätern, die sich verheirateten), Provinz Sachsen (50—60%), Schlesien, Pommern, einem Teile Hessen-Nassaues und der Rheinprovinz, teilweise in Rheinhessen, im Königreich Sachsen, Braunschweig, dem evangelischen Teile Württembergs, Baden, Neuß (angeblich überwiegend), die Gütertrennung eingeführt.

Zu e. Die Eheverträge in Ostpreußen, Westpreußen, auf dem Lande in der Rheinprovinz, im katholischen Teile Württembergs,

Baden lauten auf allgemeine Gütergemeinschaft (in Baden vor allem in der Gegend des Bodensees und südlichen Schwarzwalds, nicht in der badischen Pfalz), die in Bayern¹⁴⁾, dem evangelischen Teile Württembergs (überwiegend vor allem im Bauernstande), einem Teile Rheinhessens und Hessen-Nassaus auf Errungenschaftsgemeinschaft, in Bayern vor allem, wenn der Erwerb eines Grundstücks in Aussicht genommen ist.

Zu d. Fälle, in denen bestimmte Gegenstände zum Vorbehaltsgut gemacht werden, sind anscheinend recht selten; es werden solche mitgeteilt aus Hessen-Nassau, Neufß und Baden, Provinz Sachsen. In Rheinhessen werden häufiger Kleider und Leibwäsche der Ehefrau zum Vorbehaltsgut erklärt.

f) Wird da, wo allgemeine Gütergemeinschaft eingeführt ist, die fortgesetzte Gütergemeinschaft oft ausgeschlossen? Oder umgekehrt bei der Fahrnisgemeinschaft eingeführt? Wird die allgemeine Gütergemeinschaft oft gerade wegen des Eintritts der fortgesetzten Gütergemeinschaft bei ihr gewählt?

Der Ausschluß der fortgesetzten Gütergemeinschaft bei gütergemeinschaftlichen Ehen ist üblich in Rheinhessen, Pommern (Stadt), um die Anfechtung eines zu errichtenden Testaments auszuschließen, nicht dagegen in Württemberg, Baden (wo es früher häufiger geschah, um dem überlebenden Ehegatten, falls er die Ablehnungsfrist aus §§ 1484, 1944 versäumte, sein Erbrecht an dem Nachlasse des verstorbenen Gatten auch bei Wiederverheiratung zu erhalten § 1498²⁾). In Baden wird neuerdings auch zur Vermeidung des bei Erbfällen zum Schutze minderjähriger, abwesender oder sonst fürsorgebedürftiger Erben üblichen Einschreitens des Nachlassgerichts (§ 46 des Badischen Rechtspolizeigesetzes) die Existenz eines „Nachlasses“ — im Sinne dieser Bestimmung — gern durch Abschluß gütergemeinschaftlicher Eheverträge mit fortgesetzter Gütergemeinschaft verhindert. Der früher dort in Geltung gewesene gesetzliche Güterstand der Fahrnisgemeinschaft nimmt jetzt stark ab.

¹⁴⁾ über Bayern gibt die Statistik (vgl. Teil II) eingehende Auskunft.

g) Wirken auf die Einführung der einen oder anderen Form die juristischen Berater hin?

Aus Hessen-Nassau, der Rheinprovinz, Pommern, Ost- und Westpreußen wird berichtet, daß die juristischen Beistände oder die Richter gern zum Ausschlusse der fortgesetzten Gütergemeinschaft raten — in Ostpreußen mit geringerem Erfolge. In Württemberg, der bayerischen Pfalz wird mitunter von jener Seite auf Einführung der Errungenschaftsgemeinschaft hingewirkt, zumal wenn Grundstückserwerb in Aussicht steht. Die württembergische Regierung scheint es sich angelegen sein zu lassen — wenn sie auch bei der Bevölkerung, die ihr Bestreben wohl erkennt, auf Widerstand stößt —, auf den Abschluß von Eheverträgen hinzuwirken. Gleiches wird aus Rheinhessen mitgeteilt, wo die Standesbeamten bei den Ziviltrauungen zu Eheverträgen mit Errungenschaftsgemeinschaft raten sollen.

h) Kommen Eheverträge vor, die einen anderen als die im B.G.B. aufgestellten Vertragstypen einführen?

Solche Eheverträge wurden keinerlei beobachtet.

i) In welchem Umfange werden Eheverträge mit Erbverträgen verbunden?

In Hessen-Nassau, der Rheinprovinz, der Harzgegend der Provinz Sachsen, in Rheinhessen, Pfalz-Bayern sollen regelmäßig die Eheverträge mit Erbverträgen verbunden werden (in Pfalz-Bayern mit dem Inhalt, daß der das Anwesen besitzende Ehe teil dem anderen das Wohnungsrecht vermacht), in Württemberg werden angeblich bei allgemeiner Gütergemeinschaft¹⁵⁾ und auch bei anderen Güterständen häufig in die Eheverträge erbvertragliche Bestimmungen über die lebenslängliche Nutznießung des überlebenden Ehe teils am Erbteil der Kinder (als Vermächtnis an Stelle des nicht mehr bestehenden „Beisitzes“), ferner Bestimmungen für den Fall der Geltendmachung eines Pflichtteilsanspruchs seitens der Kinder und endlich auch solche für den Fall der Erbfolge bei kinderloser Ehe aufgenommen. Endlich ist diese

¹⁵⁾ Die Statistik lehrt hier, daß die Ehe- und Erbverträge in Württemberg zunehmen.

Verbindung auch in Baden üblich, und zwar namentlich auf dem Lande, wo das Recht des überlebenden Ehegatten „zur Übernahme des gesamten Nachlasses um den amtlichen Anschlag“ (Taxe) bei beiderer Ehe und die Einsetzung des überlebenden Gatten bei kinderloser Ehe zum Alleinerben statuiert zu werden pflegt. Dagegen ist anscheinend die Verbindung von Ehe- und Erbverträgen selten in den nicht genannten preussischen Provinzen. Höchstens in Schlesien schließen sich zuweilen erbrechtliche Regelungen an die Eheverträge an (für den Fall der Kinderlosigkeit) und haben dann hauptsächlich die beiderseitigen Mitgiften zum Gegenstande. Werden diese Verträge bei Eingehung der Ehe geschlossen, so geschieht dies meist auf Veranlassung der Eltern.

2. Güterrechtsregister.

a) In welchem Maße werden ehebertragliche Abmachungen zum Güterrechtsregister angemeldet?

Der Publikation ehebertraglicher Abmachungen wird in manchen Landesteilen, wie berichtet wird, Mißtrauen und Abneigung entgegengesetzt, sie gilt als kreditshädigend, sobald irgend welche Verfügungsbeschränkungen Gegenstand der einzutragenden Abmachung sind (Provinz Sachsen, Hessen-Nassau, Rheinhessen). Allerdings lehrt die Statistik, daß die Zahl der Eintragungen in das Güterrechtsregister mit der Zunahme der Eheschließungen Schritt hält. Immerhin soll auch in Württemberg, im Königreich Sachsen wie auch in Baden die Neigung zu Eintragungen im Verhältnis gegen frühere Jahre zurückgeblieben sein. Nur in Elsaß-Lothringen dürfte eine erhebliche Zunahme zu konstatieren sein. Aus Brandenburg, einem Teil der Provinz Sachsen, Schlesien, Pommern, Oldenburg, Württemberg wird mitgeteilt, daß die Vereinbarung der Gütertrennung, aus Ost- und Westpreußen, daß die Einführung der Gütergemeinschaft regelmäßig zum Register angemeldet wird.

b) In welchem Maße werden die übrigen Rechtsverhältnisse, denen das Güterrechtsregister geöffnet ist, angemeldet? Insbesondere

c) Beschränkung oder Ausschluß der Schlüsselgewalt (§ 1357 Abs. 2 Satz 2)?

d) Einspruch des Ehemannes gegen den selbständigen Betrieb eines Erwerbsgeschäfts durch die Frau oder Einwilligungswiderruf (§§ 1405 1452)?

e) Gütertrennung kraft Gesetzes oder Urteils (§§ 1431, 1470 Abs. 2, 1545 Abs. 2)?

Zu b und c. Sie und da wird von dem Register zur Eintragung der Ausschließung oder Beschränkung der Schlüsselgewalt (Brandenburg, Provinz Sachsen, Meuß, Oldenburg) und von Bestimmungen zu Vorbehaltsgut Gebrauch gemacht.

Zu d. Fälle des Einspruchs des Ehemanns gegen den selbständigen Betrieb eines Geschäfts durch die Frau sind von keiner Seite bezeugt.

Zu e. Ein Fall der Eintragung der Ausschließung der Nutznießung und der Verwaltung des Ehemanns infolge Konkurs-eröffnung (§ 1431) wird aus der Provinz Sachsen mitgeteilt, einer aus Pommern.

III. Einiges zum Nachlaßwesen.

1. In welchem Verhältnis etwa kommen die gesetzliche Erbfolge, die auf Grund eines Testaments und die auf Grund eines Erbvertrags vor? Spielen der Unterschied von Stadt und Land und die Berufsverschiedenheit eine Rolle?

Daß die gesetzliche Erbfolge weitaus überwiegt, ist wohl allgemein festzustellen. Es werden an ungefähren Verhältnis-zahlen angegeben u. a. aus Preußen: Brandenburg 75—90%, Provinz Sachsen 75%, Schlesien 60%, Königreich Sachsen 80 bis 90%, Württemberg 80—90%.

Die Zahl der Erbverträge ist mit Ausnahme von Rheinhessen, wo sie die Regel bilden, und der Harzgegend sowie dem Magdeburger Kreis, wo sie mehr in Gebrauch sind als Testamente, anscheinend überall gering. 3% ist die höchste mitgeteilte Verhältnis-ziffer. In manchen Landesteilen begegnen wir gar keine Erbverträge. Testamente finden sich im allgemeinen mehr auf dem Lande als in der Stadt bei gleichen Vermögensverhältnissen, wie

vielerorts berichtet wird. Aus Württemberg wird die umgekehrte Beobachtung berichtet.

2. Sind die öffentlichen Testamente oder die eigenhändigen häufiger?

Es scheint, als ob die eigenhändigen Testamente immer mehr an Boden gewinnen, wenn auch nicht mehr in dem Maße wie unmittelbar nach Einführung des Bürgerlichen Gesetzbuches. Die Warnungen der Juristen und der Presse, die vielfachen schlechten Erfahrungen, die das Publikum durch die zu einem großen, wenn nicht zum größeren Teil formell oder materiell falschen holographischen Testamente selbst gemacht hat, fruchten anscheinend. Dazu kommt, daß die Kostenersparnis, die zunächst vorliegt, überall da wegfällt, wo es später zu Verfügungen über Nachlaßgrundstücke kommt, weil nach § 36 G.B. bei holographischen Testamenten stets noch ein Erbschein erforderlich ist, der bei anderen fehlen kann, und der annähernd die gleichen Kosten und Stempelgebühren erfordert.

Das eigenhändige Testament soll vor dem öffentlichen überwiegen in Baden und Rheinheffen, da es im Gebiet des Code civil stets zulässig war; verhältnismäßig häufig, aber seltener als das öffentliche kommt es vor: in Brandenburg, Provinz Sachsen (zunehmend), Schlessien, Westpreußen, Heffen-Nassau (stark zunehmend), Königreich Sachsen, Mecklenburg, Braunschweig (besonders in den Städten), Neuh, Württemberg (wo es bezirksweise recht verbreitet ist).

3. Sind Testamente von Ehegatten meist gemeinschaftliche Testamente?

Außer in Rheinheffen, wo die Erbverträge überwiegen, wird allermwärts bezeugt, daß unter Eheleuten das gemeinschaftliche Testament vorherrscht. Manche Notare raten davon ab wegen der Umständlichkeit des Widerrufs korrespondierender Testamente bei Lebzeiten beider Teile und der Unwiderruflichkeit nach dem Tode des einen. Doch dürfte es hier genügen — und das geschieht bisweilen — die Korrespondenz durch ausdrückliche Erklärung auszuschießen.

4. Welche Verbreitung hat insbesondere das sogenannte Berliner Testament (wechselseitige Einsetzung des überlebenden Ehegatten als Vorerben und der Kinder als Nacherben auf den Überrest (§§ 2136, 2137)? Welche Verbreitung hat die Einsetzung des überlebenden Ehegatten als Erben und der Kinder als Erben des Letztversterbenden (§ 2269) — vgl. auch die Frage unter I, 9 d über das Verhältnis zum Vermächtnis des Nachlassnießbrauchs an den überlebenden Ehegatten.

Die wechselseitige Einsetzung des überlebenden Ehegatten als Erben und der Kinder als Erben des Letztversterbenden auf den Überrest (Zweifel, ob das „Berliner Testament“ in §§ 2136/37 oder in § 2269 zu suchen — RG. JurW. 04 337³, RG. 26 A 48) ist fast überall verbreitet. Doch wird auch vielfach (besonders wird das aus den westlichen Provinzen berichtet) in Gemäßheit des § 2269 testiert. In Rheinheffen scheint dieses Testament aber zunehmend durch Vor- und Nacherbfolge verdrängt zu werden. In Württemberg ist es am wenigsten in Gebrauch. Hier wird mehr der Nachlassnießbrauch, zumal bei Errungenschaftsgemeinschaft, gewählt (vgl. dazu Art. 262 UGBGB.).

5. Wie wird in den Gegenden, in denen vor 1900 gemeinschaftliche Testamente unter ledigen, zusammenwohnenden Geschwistern üblich waren¹⁹⁾, heute testiert? Bürgern sich hier Erbverträge mit Rücktrittsvorbehalt ein?

In der Harzgegend der Provinz Sachsen kamen von jeher und kommen noch jetzt Erbverträge ohne Rücktrittsvorbehalt hie und da unter Geschwistern vor. In Württemberg werden zum Teil Einzeltestamente errichtet, zum größeren Teil Erbverträge ohne Rücktrittsvorbehalt geschlossen; mit Rücktrittsvorbehalt sehr selten.

6. Einzelnes über Erbverträge:

a) Über die Verbindung von „Ehe- und Erbverträgen“ vgl. II, 1 i.

¹⁹⁾ Vgl. E r i n g , Vererbung des ländl. Grundbesitzes II. DLG.-Bezirk Frankf. a. M. S. 70.

b) Sind Erbverträge in Verbindung mit Adoptionen verbreitet?

In der Verbindung mit Adoptionen scheinen die Erbverträge ganz ungebräuchlich zu sein.

c) Kommen sie als partielles Surrogat des Einkindschaftsvertrags vor?

In Baden werden zuweilen in „Ehe- und Erbverträgen“ dem unehelichen Kinde der Braut dem Manne gegenüber die gleichen Rechte wie den zu erwartenden ehelichen Kindern eingeräumt. Ganz vereinzelt kommen sie auch als partielles Surrogat der Einkindschaftsverträge in Brandenburg, der Rheinprovinz, Rheinhessen und Württemberg vor.

d) Sind Erbverpfründungsverträge häufig, d. h. solche erbvertragliche Zuwendungen, die „mit Rücksicht auf eine rechtsgeschäftliche Verpflichtung des Bedachten, dem Erblasser für dessen Lebenszeit wiederkehrende Leistungen zu entrichten, insbesondere Unterhalt zu gewähren“ (§ 2295), getroffen sind? Sind die Bedachten zumeist Versorgungs-, Kranken- und dergl. Anstalten? Sind die Erbverpfründungsverträge häufiger als die Abnährungsverträge unter Lebenden (§ 311)? Und welche Bedeutung haben diese?

Aus Brandenburg, Schlesien, der Provinz Sachsen, Rheinhessen, Württemberg werden Fälle von Erbverpfründungsverträgen nach § 2295 mitgeteilt, und zwar zugunsten von Versorgungs-, Kranken- u. a. dgl. Anstalten geschlossene; in Rheinhessen sollen sie hin und wieder auch unter Verwandten errichtet werden; ebenso auch vereinzelt in Baden. Das Vorkommen der Verträge gemäß § 311 BGB. ist anscheinend nirgends beobachtet worden.

7. Welche Bedeutung im Leben haben Erbverzichtsverträge?

Erbverzichtsverträge kommen unter den mannigfachsten Verhältnissen vor, wenn auch allerwärts selten: so zur Sicherung der Erbschaft der erstehelichen Kinder (Erbverzicht des zweiten Ehegatten, dem eine Rente oder ein Nießbrauch als Entschädigung

vermacht wird). Häufiger noch wird er bei Abfindung oder als Quittung über bereits früher erfolgte Abfindung eines gesetzlichen Erben angewendet, vor allem wenn dieser auswandert oder in ein Kloster eintritt.

8. Welche Bedeutung haben Schenkungen auf den Todesfall?

Schenkungen auf den Todesfall sind allgemein sehr selten. Sie sollen vereinzelt vorkommen in Verbindung mit Zins- und Nießbrauchsvorbehalten oder zum Zwecke der Verheimlichung vor anderen Erben aus Gründen der Steuerersparnis, endlich unter Geschwistern, die in ungleichen Verhältnissen leben (im Osten der preussischen Monarchie scheinen solche Schenkungen häufiger zu begegnen).

9. In welchen Verhältnissen kommen der Erbschafts Kauf und die Verträge des § 2385, insbesondere die Erbschaftsschenkung vor?

Der Erbschafts Kauf, noch mehr aber die Erbschaftsschenkung scheinen durchaus selten zu sein. Der Erbtheils Kauf dient häufig der Abkürzung langwieriger Erbaueinandersehungsverhandlungen und wird vom Vormundschaftsgericht nicht selten geradezu für die Mündel empfohlen, wenn sich der ungefähre Anteil des Mündels absehen läßt. Sonst ist er für den Miterben das Mittel, sich vor Realisierung der Nachlaßteilung Geld zu verschaffen. Er ist auch häufig, wenn der Erbe vor der Teilung der Erbschaft ins Ausland gehen will, besonders aber auch zwischen den in bedrängten Verhältnissen lebenden Eltern und Kindern an Stelle der Auseinandersetzungen. Die Erbtheilschenkung wird unter Geschwistern in ungleichen Vermögensverhältnissen vorgenommen.

IV. Einiges zum Vormundschaftswesen.

1. Beistand.

a) Beruht die Bestellung eines Beistandes zu meist auf lehtwilliger Anordnung des Waters? Auf einem Antrag der Mutter? Auf vormundschaftsgerichtlichem Ermessen? (§ 1687).

Die Bestellung des Beistands beruht in Brandenburg und Schlesien, Provinz Sachsen zumeist auf vormundschaftsgerichtlichem Ermessen (Waisenrat und Witwe pflegen nach Eingang der Todesanzeige des Standesamts amtlich befragt zu werden, ob die Bestellung eines Beistands erforderlich erscheint), in Pommern, einem anderen Teil der Provinz Sachsen, Ostpreußen, Hessen-Nassau, Oldenburg, Teilen Württembergs und Baden scheinen Beistandschaften mehr auf Antrag der Witwe eingeleitet zu werden; ganz selten begegnen letztwillige Anordnungen des Vaters, die auf Beistandsbestellung gerichtet sind. Wenig Gebrauch scheint von diesem Institut gemacht zu werden in Württemberg, Königreich Sachsen, Hessen-Nassau, Westpreußen. Näheres ergibt die Statistik.

b) Ist eine (völlige? oder teilweise?) Übertragung der Vermögensverwaltung an den Beistand verbreitet? (§ 1693.)

Im allgemeinen wird wohl der Beistand „für alle Angelegenheiten“ bestellt, die Fälle, in denen er zur Sorge für das Vermögen bestellt ist, sind anscheinend häufiger als die, in denen er nur die Sorge für die Person des Kindes zu übernehmen hat. Eine teilweise Übertragung der Vermögensverwaltung an ihn ist anscheinend sehr selten. Bei umfangreichen Grundstücksverwaltungen kommt sie hier und da vor.

2. Familienrat.

a) Welche Verbreitung hat das Institut?

b) Überwiegt die Einsetzung des Familienrats aus § 1858 oder aus § 1859?

Von dem Institut des Familienrats wird nach allgemeiner Auskunft weder in der Form des § 1858 noch in der des § 1859 erheblicher Gebrauch gemacht (nach Meinung mancher aus dem Grunde, weil der Vormundschaftsrichter den Vorsitz zu führen hat!)

3. Befreite Vormundschaft. Würgert sich das Institut ein?

In vielen Teilen Preußens soll die befreite Vormundschaft beliebt sein, nur werden allgemein mehr Befreiungen gefordert, und es werden mit Rücksicht auf den zu geringen Umfang der Be-

freierung hier und da Abnahmen konstatiert (Berlin, Pommern-Land), aus anderen Bundesstaaten wird überwiegend mitgeteilt, daß die befreite Vormundschaft verschwindend wenig vorkommt. Näheres ergibt die Statistik.

4. Uneheliche Kinder.

a) Ist die Unterhaltsrente, die der Vater zu gewähren hat, im Hinblick auf § 1708 Abs. 1 Satz 2 B. G. B. gegen die Zeit vor 1900 gestiegen?

Die Unterhaltsrente des Vaters hat sich überall erheblich erhöht, teilweise um das Doppelte, ja bis zum fünffachen und noch mehr (z. B. Braunschweig, Mecklenburg), da früher in den meisten Landesteilen der Erzeuger des unehelichen Kindes nur zur Leistung von Unterhaltsbeiträgen und nicht wie jetzt zur Gewährung des vollen Unterhalts verpflichtet war. Die Verteuerung der Lebensverhältnisse wirkt naturgemäß auf die Höhe der Rente ebenfalls nicht unbedeutend ein.

Die Bestimmung des § 1708 wird hier und da als bedenklich bezeichnet, da die Väter die Lust an der Arbeit verlieren, wenn sie für den eigenen Gebrauch doch nicht genug erübrigen, sie verlassen Stelle und Land, und das bringt dem Mündel nur Schaden. Die Tadesverbrechen zur Unterstützung der *exceptio plurium* mehren sich, wie vielfach beobachtet worden ist.

b) Bestehen betreffend die Höhe der Unterhaltsrente gewohnheitsmäßig gefestigte Sätze und welche?

Über die Höhe der Unterhaltsrente bestehen zwischen den Prozeßrichtern oft Vereinbarungen, die verschieden sind je nach den Verhältnissen der Örtlichkeit. Ob auch der Vormundschaftsrichter an diesen Vereinbarungen Anteil hat, ist nicht mitgeteilt worden. Jedenfalls erstrecken sich die Sätze gewöhnlich auf den engsten örtlichen Bezirk. Vielfach sind sie nach Lebensjahren abgestuft in zwei oder drei Stufen (erstes und zweites, drittes bis sechstes, sechstes bis sechzehntes Lebensjahr). An Durchschnittsminimalätzen für das Jahr werden u. a. mitgeteilt:

Brandenburg-Land 120—150 *M.*, Stadt (KleinStadt) 150 bis 180 *M.*

Provinz Sachsen 180—200 *M.*, Kleinstadt bis 240 *M.*, Magdeburg 240—300 *M.*

West- und Ostpreußen 120 *M.* (Kleinstadt).

Rheinprovinz 180 *M.*

Sachsen-Massau Land 180—240 *M.*, Stadt (Weisbaden) 300 *M.*

Sachsen-Mindestsatz 45—100 *M.*, Höchstsatz 120—200 *M.*

Neuß 150—200 *M.*

Württemberg Kleinstadt und Land 80—240 *M.*, Großstadt 180—240 *M.*

Baden 150—300 *M.*

Zweiter Teil.

Zur deutschen Privatrechtsstatistik¹⁾.

1. Persönliches Gerecht.

Die Statistik des Deutschen Reiches ergibt hier:

	1900	1901	1902	1903	1904	1905	1906
Zahl der Eheschließungen	476491	468399	457208	463150	477822	485906	498990
Zahl der rechtskräftigen Urteile: auf Ehescheidung ²⁾ .	7928	7964	9069	9993	10868	11147	12180
auf Nichtigkeit der Ehe	111	144	146	161	171	188	196

(Dazu vor 1900 Eheauflösungsurteile: 1896: 8601. 1897: 9005. 1898: 9143. 1899: 9563.)

¹⁾ Quellen: Statist. Jahrb. für d. Deutsche Reich bis 1908.

Deutsche Justizstatistik, bearbeitet vom RM. 1901, 1903, 1905, 1907; ferner die einzelstaatlichen statistischen Jahrbücher und Mitteilungen, für Preußen insbesondere die Geschäftsübersichten im JMBL., für Bayern die Ergebnisse der Zivil- und Strafrechtspflege bis 1906.

²⁾ Unter den Ehescheidungen sind hier die Urteile auf Aufhebung der ehelichen Gemeinschaft mitgezählt.

Für das Jahr 1906 ergibt sich im einzelnen:

	Ehescheidungsurteile	Ehenichtigkeitsurteile	Scheidungen auf 100000 Einwohner		Ehescheidungsurteile	Ehenichtigkeitsurteile	Scheidungen auf 100000 Einwohner
Ostpreußen	336	6	16,6	Übertrag:	10467	172	
Westpreußen	207	5	12,6	Mecklenb.=Schwerin	60	1	9,0
Berlin	1639	29	79,6	Großh. Sachsen . .	64	3	16,4
Brandenburg	982	15	27,6	Mecklenb.=Strelitz .	14	1	13,6
Pommern	299	6	17,7	Oldenburg	37	—	8,3
Posen	133	3	6,7	Braunschweig	91	1	18,0
Schlesien	759	11	15,2	Sachsen=Meiningen	40	—	14,7
Sachsen (Prov.)	651	13	21,7	Sachsen=Altenburg .	50	—	24,0
Schleswig-Holstein	408	7	26,9	S.=Coburg=Gotha .	37	—	15,3
Hannover	352	6	12,7	Anhalt	64	—	19,4
Westfalen	424	6	11,6	Schwarzb.=Sondhjt.	14	—	16,3
Hessen-Nassau	343	8	16,4	Schwarzb.=Rudolft.	13	—	13,4
Rheinland	1002	12	15,4	Waldeck	5	—	8,4
Hohenzollern	4	—	5,8	Reuß ä. L.	13	—	18,4
Preußen	7539	127	20,0	Reuß j. L.	32	—	22,0
Bayern	746	9	11,4	Schaumburg-Lippe .	1	—	2,3
Königreich Sachsen	1470	28	32,3	Lippe	9	1	6,1
Württemberg	259	5	11,2	Lübeck	25	1	23,3
Baden	270	2	13,3	Bremen	158	3	59,1
Hessen	183	1	15,0	Hamburg	678	10	76,3
	10467	172		Elfaß-Lothringen .	308	3	16,9
				Deutsches Reich	12180	196	19,0

Unter 1000 Prozessen in Ehesachen befanden sich

Prozesse wegen	1900	1901	1902	1903	1904	1905
Nichtigkeit der Ehe	7	8	6	7	6	8
Anfechtung der Ehe	10	10	11	11	12	12
Feststellung des Bestehens oder Nichtbestehens	0,1	0,2	0,2	0,4	0,3	0,3
Ehescheidung	795	821	827	835	838	843
Herstellung des ehelichen Lebens	188	161	156	147	144	137

Zur Ergänzung: die preussische Statistik, die insbesondere auch die Urteile auf Aufhebung der ehelichen Gemeinschaft hervorhebt:

Urteile auf	1900	1901	1902	1903	1904	1905	1906
Ehescheidung	4756	4582	5280	5995	6577	6891	7532
Aufhebung der ehelichen Gemeinschaft	1	13	15	14	29	11	12
Nichtigkeit auf Grund einer Nichtigkeitsklage .	56	66	45	67	70	65	69
Nichtigkeit auf Grund einer Anfechtungsklage .	17	28	40	32	50	50	58
Feststellung des Bestehens oder Nichtbestehens einer Ehe	—	1	1	1	6	1	1
Klagen auf Herstellung des ehelichen Lebens . .	1506	1381	1431	1519	1584	1567	1526

Die Ehescheidungsgründe sind in Preußen für das Jahr 1906 zusammengestellt:

Von den im Jahre 1906 geschiedenen Ehen wurden geschieden auf Grund des

	§ 1565 (Ehebruch)	§ 1566 (Lebensnachstellung)	§ 1567 (böskliche Verlassung)	§ 1568 (Verletzung ehelicher Pflichten)	§ 1569 (Geistesfrankheit)
überhaupt	4323	31	1012	3237	218
davon durch Schuld des Ehemannes	2353	27	604	2589	—
davon Geistesfrankheit des Mannes	—	—	—	—	82

In Sachsen ergibt die nicht recht klare Statistik der Ehescheidungsgründe für 1906:

	Ehebruch	Bigamie	Sodomie	Lebens= nachstellung	Böslische Verlassung	Mißhandlung	Trunksucht	Freiheits= strafen	Sonstige Zerrüttung	Geistes= krankheit
Schuld des Mannes	345	2	2	3	150	157 (25 Mit= schulb d. Frau)	66	62	103	13
Schuld der Frau .	229	—	—	2	93	5	8	5	23	29
Schuld beider . . .	91	—	—	—	—	—	—	—	26	—

Bei den für nichtig erklärten Ehen war Klagegrund:

Irrtum des Mannes 12, der Frau 6 mal.

Täuschung des Mannes 2, der Frau 1 mal.

Bigamie 1 mal, Ehehindernis des Ehebruchs 1 mal.

In Baden ergibt die Statistik für 1905 als Ehescheidungsgründe:

Ehebruch 100 (des Mannes 44, der Frau 52, beider 4).

Böslische Verlassung 24.

Zerrüttung 128.

Geisteskrankheit 6.

Dazu ein Ehenichtigkeitsurteil wegen Irrtumsanfechtung.

Die Befreiung von den Ehehindernissen wird in Württemberg gezählt:

Befreiungen von	1904	1905	1906
dem Alter der Ehefähigkeit	1	—	1
der Wartezeit	118	131	135
dem Ehehindernis des Ehebruchs (in Klammern die Zahl der abgewiesenen Gesuche)	19 (49)	16 (43)	25 (47)
dem Aufgebot	76	101	113

2. Eheliches Güterrecht.

Für einzelne Bundesstaaten besteht eine sachlich nicht ergiebige Statistik der Einträge in das Güterrechtsregister.

	1900	1901	1902	1903	1904	1905	1906
Preußen	15210	16096	18716	19872	20765	20871	219564)
Bayern	3299	3595	3781	3545	3711	4061	3861
Württemberg	352	601	874	858	817	692	744
Baden	3898	3977	4070	4118	3956	3552	3713
Hessen	828	726	831	761	755	842	966
Sachsen-Altenburg	51	31	34	34	34	?	?
Elfaß-Lothringen	1380	3761	6229	8619	10985	13427	15765

Wichtiger ist die Statistik Bayerns. Es wurden hier in das Güterrechtsregister eingetragen Eheverträge auf Einführung der

	1900	1901	1902	1903	1904	1905
allgemeinen Gütergemeinschaft	1189	973	765	363	360	503
Errungenschaftsgemeinschaft	573	633	939	1110	1518	1789
Fahrnisgemeinschaft	1	13	2	29	22	4
Gütertrennung	1508	1947	1974	1860	1783	1709

Die für 1905 genannten Zahlen verteilen sich im wesentlichen so, daß die allgemeine Gütergemeinschaft am häufigsten im Oberlandesgerichtsbezirk München vereinbart wird (179), daneben in Nürnberg (112), Regensburg (105), Zweibrücken (98); dagegen im Bezirk Bamberg nur

1) Die Zahl der Ehepaare, für die Eintragungen in das Güterrechtsregister gemacht sind, beläuft sich am Schlusse des Jahres 1906 auf 133245.

9 mal; die Errungenschaftsgemeinschaft fast ausschließlich im Oberlandesgerichtsbezirk Zweibrücken (1774 mal), die Gütertrennung in Zweibrücken (664), München (532), Nürnberg (203), Augsburg (164), Bamberg (146). Ganz ähnlich in den Vorjahren.

Ein genaues Bild der güterrechtlichen Verhältnisse fehlt dennoch, da viele Ehegatten die Eintragung der Eheverträge ausschließen. Es bedürfte daher einer Statistik der Eheverträge. Solche besteht (freilich ohne Angabe des Inhalts der Verträge) in Württemberg und Baden.

In Württemberg wurden durch die Bezirksnotariate beurkundet:

	1904	1905	1906
Eheverträge	1432	1341	1744
Ehe- und Erbverträge unter Ehegatten oder Verlobten	2021	2219	2844

In Baden wurden notariell beurkundet in den Jahren 1900 bis 1906: 5756, 5556, 5333, 5350, 5660, 5059, 5251 Eheverträge.

3. Rechtsverhältnisse zwischen Eltern und Kindern.

Prozesse, die die Feststellung des Rechtsverhältnisses zwischen Eltern und Kindern zum Gegenstande haben, wurden im Reiche anhängig in den Jahren 1900—1905: 155, 330, 444, 539, 617, 647.

Verträge über Annahme an Kindes Statt:

Bayern 1900—1906: 44, 50, 57, 51, 43, 62, 69.

Württemberg 1904—1906: 36, 35, 35; dabei unter Befreiung von den Erfordernissen der Annahme an Kindes Statt in 15, 13, 22 Fällen.

Legitimation unehelicher Kinder

1. durch nachfolgende Ehe: Sachsen

1904: 6634 (bei 19315 unehelichen Lebendgeburten)

1905: 6664 („ 19033 „ „)

1906: 6745 („ 19323 „ „)

2. durch Ehelichkeitserklärung: Württemberg:

1904: 11 (abgewiesen 1 Antrag auf Ehelichkeitserklärung)

1905: 11 („ — „ „)

1906: 18 („ 2 Anträge „ „)

4. Vormundschaftswesen und Entmündigung.

Die Statistik des Deutschen Reichs ergibt für:

Entmündigungen	1900	1901	1902	1903	1904	1905
wegen Geisteskrankheit oder =Schwäche ¹⁾	8634	6999	5952	4827	4538	4389
Berschwendung	371	283	305	234	249	206
Trunksucht	688	852	903	976	918	927 ²⁾

Für Vormundschaftswesen bestehen nur einzelstaatliche Aufstellungen.

In Preußen waren

anhängig	1900	1901	1902	1903	1904	1905	1906
Vormundschaften .	1492297	1103928	1093070	1088855	1089346	1085488	1096808
darunter „befreite“	51475	34163	29094	26120	22669	19570	16451
Pflegschaften . .	106868	119850	130169	139671	158827	160234	172351
Beistandschaften .	19838	24262	27290	29947	32490	34681	37329
Gegen- u. Mitvor- münder wurden bestellt	127708	115376	104917	99473	89410	81891	74645
Ein Familienrat wurde eingesetzt	107	146	90	78	76	71	63

¹⁾ Leider nirgends geschieden.

²⁾ Am stärksten in den Oberlandesgerichtsbezirken Hamm und Gelle, wo 1905 114 und 102 Personen wegen Trunksucht entmündigt wurden. Am schwächsten in München, Nürnberg und Augsburg (nur 4, 5 und 6 Personen!).

In Bayern ergibt die Statistik für Vormundschaften:

	1900	%	1901	%	1902	%	1903	%	1904	%	1905	%
Es wurden anhängig												
1. Vormundschaften über												
a) Minderjährige	43178		34436	97,5	34913	97,5	33128	97,2	34437	98,2	33568	97,7
a) davon außerehelich Geborene . .	—	68	—	71	—	72,5	—	71	—	72,4	—	71,4
β) davon befreite Vormundschaften .	8		0		4		0		1		1	
b) Volljährige	1100		867	2,5	880	2,5	961	2,8	818	1,8	789	2,3
Gesamtzahl	44278		35303		35793		34089		35255		34357	
davon mit Gegenvormund . . .	208	0,3	92	0,3	84	0,2	50	0,1	45	0,1	29	0,09
Familienrat wurde eingesetzt . . .	1 mal		0 mal		2 mal		1 mal		0 mal		0 mal	
2. Pfllegschaften	12337		12529		14349		17042		16285		16679	
davon a) Abwesenheitspfllegschaften . . .	2746		1216	9,7	1379	9,6	1746	10,2	1826	11,2	1686	10,1
b) Gebrechlichkeitspfllegschaften . .	285		344	2,7	494	3,5	666	3,8	848	5,2	1100	6,5
3. Beistandschaften	2047		306		203		191		160		147	
davon auf Antrag der Mutter	1536		250		167		158		122		122	
auf Anordnung des Vaters	38		12		4		3		9		9	
4. Eingreifen des Vormundschaftsgerichts												
a) in Ansehung der unter elterlicher Gewalt stehenden Kinder	23995		26862		27687		28834		29603		30996	
b) in Ansehung der Rechtsverhältnisse des Ehegatten	302		352		296		386		246		235	

In Württemberg wurden

	1904	1905	1906
angeordnet: Vormundschaften für Minderjährige	9930	10181	9542
für Großjährige	225	186	162
Pflegeschäften	17890	18883	17828
bestellt: Gegenvormünder	108	104	69
Beistände	26	23	18
Familienrat eingesetzt	1	—	3

In Baden:

	1900	1901	1902	1903	1904	1905	1906
Vormundschaften über Minderjährige	33465	37699	42031	44671	46244	48445	50143
über Geistesfranke und =Schwache	3796	4020	4054	4029	4069	4150	4184
über Verschwender	290	295	297	290	285	270	273
über Trunksüchtige	37	62	120	117	144	159	188
Pflegeschäften	1615	1785	1931	2196	2451	2752	2937
Güterpfleger	3	8	8	12	11	39	40

Für Hessen:

	1901	1902	1903	1904	1905	1906
Vormundschaften	20 804	21 324	21 946	22 302	22 590	22 959
darunter befreite	301	44	45	71	93	?
Pflegschaften	2 264	2 553	3 085	3 424	3 791	3 904
Beistandschaften	75	61	70	83	82	93
Gegen- oder Mitvormünder . . .	1 845	1 688	1 629	1 448	1 369	1 212
Familienrat	4	5	6	5	4	4

5. Volljährigkeitserklärungen.

Statistik für Württemberg in den Jahren 1900—1906: 62, 68, 60, 55, 54, 57, 59.

6. Seeverschollenheit.

Nach der Reichsstatistik sind verschollen:

	1901	1902	1903	1904	1905
Schiffe	18	15	19	17	23
mit Menschen	178	111	156	140	268

7. Vereine und Stiftungen.

Es wurden in das Vereinsregister nach einzelstaatlichen Aufstellungen eingetragen:

in Preußen 1900—1906: 1345, 1048, 822, 752, 813, 795, 1050 (am Jahreschlusse 1906: 6344 Vereine);

in Württemberg 1904—1906: 93, 117, 98 Vereine;

in Baden 1900—1906: 200, 175, 210, 236, 251, 292, 304 Vereine;

in Hessen 1900—1906: 69, 42, 35, 39, 43, 43, 40 Vereine;

in Sachsen-Altenburg 1900—1904: 5, 5, 5, 3, 3 Vereine.

In Bayern waren eingetragen am Schlusse der Jahre 1900—1906: 2307, 2622, 2899, 3102, 3379, 3548, 3841 Vereine.

In Elsaß-Lothringen 1900—1906: 39, 81, 106, 139, 161, 189, 218 Vereine.

An Stiftungen wurden in Preußen am Schlusse der Jahre 1900—1906 bearbeitet: 1213, 1208, 1208, 1223, 1246, 1236, 1265.

8. Grundpfandrechte.

Wertvoll vor allem die Statistik für Baden:

	1900	1901	1902	1903	1904
Eintragungen von Grundpfandrechten:	{ 52 514 = 268 982 000 M.	{ 49 082 = 267 660 000 M.	{ 44 957 = 256 913 000 M.	{ 46 235 = 247 558 000 M.	{ 45 130 = 271 836 000 M.
	M	M	M	M	M
a) nach dem Rechtsgrunde d. Ford.					
1. Darlehen*)	143 261 000	125 788 000	141 205 000	144 677 000	156 974 000
2. Kaufgeld	111 218 000	98 501 000	60 406 000	70 689 000	70 878 000
3. Erbgleichstellungsgeld	6 472 000	6 747 000	13 045 000	6 643 000	7 339 000
4. Sonstige Rechtsgründe**)	8 031 000	36 624 000	42 257 000	25 549 000	35 422 000
5. Richterliches Urteil	1 223 000
<p>*) für 1900: „bebungene Pfandrechte“. **) für 1900: „richterliche Pfandrechte“.</p>					
b) nach der Rechtsform d. Eintr.					
1. Briefhypotheken		2 258	7 132	7 098	
2. Buchhypotheken		665	1 521	1 809	
3. Zwangshypotheken		3 254	1 794	1 148	
4. Sonstige Sicherungshypotheken		42 905	34 473	36 121	
5. Grundschulden		—	37	52	
6. Rentenschulden		—	—	7	
		49 082	44 957	46 235	

Bürgerliches Recht und die Lebensgenossenschaften.

Daneben: Bayern (rechtsrheinisch).

Martin Segall.

	1900		1901		1902		1903		1904	
	<i>M</i>	%								
Darlehenshypotheken	294 888 372	50,7	303 600 292	54,8	118 531 318	55,7	339 041 857	58,9	257 900 767	53,8
Kaufgeldhypotheken	147 918 474	25,4	107 453 594	19,4	110 242 883	20,7	112 641 030	19,6	106 386 833	22,3
Hypotheken für Herauszahlungen an Eltern und Geschwister	27 980 984	4,8	37 511 294	6,8	32 950 207	6,2	38 825 134	6,7	40 147 983	8,4
Hypotheken für Renten-, Unterhalts- und dergl. Ansprüche	16 026 596	2,8	11 301 735	2,0	7 205 316	1,4	6 730 442	1,2	4 325 618	0,9
Kautionshypotheken	72 373 633	12,4	72 289 470	13,1	63 729 843	11,9	56 340 590	9,8	55 670 673	11,6
Sonstige Vertragshypotheken	6 127 774	1,1	8 843 982	1,6	9 722 992	1,8	11 729 196	2,0	6 121 515	1,3
Zwangs- und Arresthypotheken	5 560 018	1,0	4 627 309	0,8	4 400 101	0,8	6 399 357	0,7	3 049 763	0,6
Hypotheken nach Hypothekengesetz § 12 und Brandversicherungsgesetz Art. 46 . .	10 355 603	1,8	8 118 622	1,5	7 748 818	1,5	4 017 627	1,1	5 656 325	1,2
Gesamtzahl der Hypothekeneintragungen	581 131 454	100	553 745 758	100	532 211 478	100	575 725 233	100	479 259 477	100

Sachsen=Meiningen:

	1900	1901	1902	1903	1904	1905
Hypotheken, Grund- u. Rentenschulden	5408	5583	6403	6166	6435	6034
Darunter Sicherungshypotheken	238	224	274	247	212	306

Sachsen=Altenburg:

	1900	1901	1902	1903	1904
Hypotheken, Grund- und Rentenschulden . . .	2879	1308	1452	1406	1335
Darunter Sicherungs- (Zwangs- u. Arrest-) hypotheken	93	39	29	24	19

9. Verfügungen von Todes wegen.

Preußen:

	1900	1901	1902	1903	1904	1905	1906
Zahl der Todesfälle . .	785516	754459	717521	747403	742310	765037	712970
(über 15 Jahre) . . .	368088	344647	325791	352857	360519	371602	349113
Testamente u. Erbverträge:							
1. vor dem Gericht errichtete	19273	16298	15132	15133	14415	13402	12251
2. dem Gericht z. amtl. Bewahrung übergebene .	28463	30009	31588	33095	34872	36174	36266
3. an d. Gericht abgelieferte	5017	8208	11089	12703	13935	15918	16885
4. dem Gericht nach Eröffnung zur weiteren Aufbewahrung überlieferte .	2356	2596	2529	3178	3122	3167	3405
Notarielle Testamente und Erbverträge	?	?	31467	33733	35473	36213	36673

Bayern:

	1903	1904	1905	1906
Todesfälle	?	?	147310	139081
Eröffnung von Verfügungen von Todes wegen .	18439	18846	19618	18688

Baden:

	1900	1901	1902	1903	1904	1905	1906
Zahl der Todesfälle . . .	41 566	40 060	38 149	39 633	40 214	40 011	?
Notarielle Testamente und Erbverträge	2 710	2 526	2 327	2 794	2 841	2 783	2 746

Hessen:

	1900	1901	1902	1903	1904	1906
Zahl der Todesfälle	20 175	20 743	22 069	21 877	20 871	19 942
Davon betrafen Personen üb. 15 J.	11 896	12 216	?	?	12 647	12 165
Verfügungen v. Todes wegen:						
1. vor dem Gericht errichtete . . .	859	931	947	843	917	903
2. dem Gericht zur amtlichen Verwahrung übergebene	1 216	1 212	1 328	1 304	1 341	1 318
3. an das Gericht abgelieferte . .	677	766	785	862	908	953
4. darunter eigenhändige Testam.	73	72	70	81	80	83
5. dem Gericht nach der Eröffnung z. weiteren Aufbewahr. übergeb.	29	51	42	32	37	33

Sachsen=Meiningen:

	1900	1901	1902	1903
Todesfälle	4 857	4 465	4 419	4 651
Verfügungen von Todes wegen wurden errichtet	392	365	391	412

Sachsen=Altenburg:

	1901	1902	1903	1904
Todesfälle	4 992	4 591	4 778	4 750
Verfügungen von Todes wegen	299	317	289	302
Darunter Erbverträge	1	1	1	1

Bremen:

	1900	1901	1902	1903	1904	1905	1906
Todesfälle	4 015	4 073	3 948	4 105	4 333	4 323	4 305
Testamente u. Erbverträge wurden in amtliche Verwahrung genommen . .	319	284	316	322	319	326	306
Erbchaftsaus- scheidung wurde erklärt . .	50	54	62	44	91	118	140

